

ppi 201502ZU4645

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa
ISSN-Versión Impresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185 Depósito legal pp
197402ZU34

CUESTIONES POLÍTICAS

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche"
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

Vol.44

N° 84

Enero

Junio

2026

Rol del afrontamiento al estrés en la gestión pública de emergencias: Revisión sistemática en bomberos (2010-2025)

Víctor Bryan Cuadros Mariños *

Resumen

La revisión tuvo como objetivo sintetizar la evidencia disponible (2010-2025) sobre estrategias de afrontamiento al estrés en bomberos y su relación con la gestión pública de emergencias. Se realizó una revisión sistemática siguiendo PRISMA 2020, buscando estudios empíricos cuantitativos, cualitativos y mixtos en SciELO, Scopus y PubMed sobre afrontamiento, estrés, TEPT, burnout y resiliencia organizacional en bomberos de servicios públicos; de 268 registros se incluyeron 20 estudios tras evaluación crítica. Los resultados muestran que los bomberos presentan una exposición muy frecuente a eventos traumáticos, con alta prevalencia de TEPT, burnout, depresión y ansiedad. Las estrategias de afrontamiento adaptativas (regulación emocional, apoyo social, planificación activa y afrontamiento centrado en el problema) se asocian con menos síntomas psicológicos, mejor toma de decisiones bajo presión y mayor resiliencia organizacional. Los programas de bienestar basados en la taxonomía NIC podrían reducir ausentismo, mejorar la retención y la capacidad institucional de respuesta, generando ahorros en salud pública. Se concluye que el afrontamiento efectivo es clave para la salud mental y el desempeño operativo. En Perú se recomiendan programas de resiliencia y políticas públicas de salud mental con unidades especializadas e indicadores de resiliencia.

Palabras clave: rol; afrontamiento al estrés; gestión pública; emergencias; bomberos.

* Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-2185-739X>. Email: victorc2393@gmail.com

The role of coping with stress in public emergency management: A systematic review in firefighters (2010-2025)

Abstract

The review aimed to synthesize the available evidence (2010-2025) on stress coping strategies in firefighters and their relationship with public emergency management. A systematic review was conducted following PRISMA 2020, searching for quantitative, qualitative, and mixed empirical studies in SciELO, Scopus, and PubMed on coping, stress, PTSD, burnout, and organizational resilience in public service firefighters; of 268 records, 20 studies were included after critical evaluation. The results show that firefighters are frequently exposed to traumatic events, with a high prevalence of PTSD, burnout, depression, and anxiety. Adaptive coping strategies (emotional regulation, social support, active planning, and problem-focused coping) are associated with fewer psychological symptoms, better decision-making under pressure, and greater organizational resilience. Well-being programs based on the NIC taxonomy could reduce absenteeism, improve retention and institutional response capacity, and generate savings in public health. It is concluded that effective coping is key to mental health and operational performance. In Peru, resilience programs and public mental health policies with specialized units and resilience indicators are recommended.

Keywords: role; coping with stress; public management; emergencies; firefighters.

Introducción

El estrés se entiende como una transacción dinámica entre un individuo y su entorno, donde un estímulo se evalúa cognitivamente como un desafío o una amenaza (T.-E. Kim et al., 2026). En su libro de 1966, "Psychological Stress and the Coping Process" (R. Lazarus, 1966), Richard Lazarus definió el estrés como una relación entre la persona y el entorno que se considera personalmente significativa y que exige o excede los recursos para afrontarlo.

Esta definición constituye la base de la teoría del estrés y el afrontamiento (R. S. Lazarus & Folkman, 1984). Cuando las demandas sobrepasan los recursos disponibles a los que el cuerpo puede soportar, los individuos emplean estrategias de afrontamiento, las cuales pueden definirse como esfuerzos continuos para manejar el factor estresante. El afrontamiento del estrés puede referirse a un conjunto de estrategias cognitivas que contribuyan al manejo de situaciones estresantes.

Esta alta demanda de decisiones críticas se ven intensificadas por una exposición traumática frecuente y repetida, ya que, los bomberos están expuestos a situaciones en las que la toma de decisiones es constante y afecta no solo la vida de quienes sirven, sino también la suya propia (García-Iglesias et al., 2025). Estos suelen ser el primer punto de llamada en emergencias domésticas, como incendios, y se les conoce como primeros intervinientes.

Salvan vidas de personas, enfrentan lesiones y muertes asociadas con desastres naturales y artificiales, a veces bajo la amenaza de lesiones personales, y previenen la muerte o intentan limitar el daño. Estos eventos potencialmente traumáticos son esenciales y diferencian a los bomberos de otros socorristas, y representan una carga psicológica significativa en este campo de trabajo (Chung & Park, 2011; Haugen et al., 2017; Naim et al., 2020).

En comparación con otros grupos de emergencia, los bomberos están más expuestos a eventos traumáticos, incluidos accidentes de transporte, incendios o explosiones, accidentes graves en el trabajo, el hogar o durante actividades recreativas, desastres naturales potencialmente mortales, muerte violenta, sufrimiento humano severo, rescate de cadáveres y sustancias tóxicas (Sahebi et al., 2020). Además, el 80% de los bomberos tienen experiencias traumáticas frecuentes y repetidas; cada una de estas situaciones suele sufrirse 11 o más veces a lo largo de su carrera, significativamente más que otros socorristas (Carleton et al., 2019).

Por ejemplo, el 89% de los bomberos expuestos a un accidente de transporte grave informaron 11 o más exposiciones, mientras que solo el 73% de los policías han estado expuestos a esta cantidad de veces. Además, el 57% de los bomberos están expuestos 11 o más veces a sustancias tóxicas en comparación con el 18% de los policías o el 20% de los paramédicos (ídem). Estos eventos traumáticos frecuentes y repetidos son un aspecto crucial de lo que podría distinguir a los bomberos de otros socorristas, ya que se ha demostrado la importancia del trauma acumulado en esta y otras poblaciones (Karam et al., 2014).

En este contexto, el estrés laboral se convierte en un problema central, ya que, el estrés laboral es un problema generalizado en los empleos de servicio público, y los bomberos se destacan como particularmente vulnerables (Klimley et al., 2018a; Rassolian et al., 2017). Todos los días, se enfrentan a peligros ambientales impredecibles y eventos traumáticos. Sus deberes los exponen a una variedad de peligros, desde peligros estructurales y productos químicos tóxicos hasta gases de escape de diésel, pisos inestables dañados por incendios y el estrés inherente a las respuestas de emergencia (La Comisión Nacional de Seguridad y Salud & en el Trabajo, 2023).

En medio de estos desafíos, los bomberos deben permanecer alerta, tomando decisiones críticas mientras están bajo la presión constante de estresores psicológicos y ocupacionales. Esta presión implacable los deja en riesgo de numerosos problemas de salud, incluyendo depresión, abuso de sustancias (Haddock et al., 2015; Meyer et al., 2012), estrés psicológico que conduce al suicidio (Stanley et al., 2015), trastornos del sueño (E. Smith et al., 2019; Straud et al., 2018) y agotamiento (E. Smith et al., 2019). Además, debido a las tareas específicas de los bomberos, el estrés que surge del desempeño laboral puede estar relacionado positivamente con trastornos musculoesqueléticos derivados del agotamiento emocional, baja realización personal, despersonalización y depresión en general (Khoshakhlagh et al., 2024)

Cuando este estrés se prolonga en el tiempo, el agotamiento comienza a manifestarse de varias maneras. Estos síntomas, profundamente entrelazados con el estrés, la ansiedad y la depresión, son indicadores clave del deterioro de la salud psicológica (Bianchi et al., 2013; Rössler et al., 2014). A medida que los bomberos sucumben al agotamiento, su capacidad para comunicarse y plantear inquietudes de seguridad disminuye. Se vuelven menos propensos a usar el equipo de protección personal correctamente y más propensos a eludir los procedimientos operativos estándar, lo que aumenta el riesgo de lesiones en el trabajo (T. D. Smith et al., 2019). Trabajar en un entorno tan estresante e impulsado por emergencias a menudo los expone a posibles lesiones o muertes de colegas o víctimas.

Frente a estas consecuencias, un desafío fundamental que se presenta al trabajar con personal de primera respuesta en todo el mundo (por ejemplo, bomberos, personal de servicios de emergencia, policías) es identificar, con base teórica y empírica, los factores individuales asociados con la adaptación y que puedan traducirse en intervenciones (Dautovich et al., 2022). Y es que, para afrontar adecuadamente situaciones estresantes es necesario contar con políticas públicas que contribuyan con intervenciones puntuales. Realmente, es la salud pública la que deberá tener el control de las estrategias externas para identificar y dar solución al afrontamiento efectivo del estrés.

En esta línea, diversas revisiones han examinado los factores asociados con el TEPT en bomberos, (Serrano-Ibáñez et al., 2023) analizaron los factores de riesgo y protección relacionados con el desarrollo de TEPT en bomberos, en donde se encontró mayor evidencia sobre que, el estrés operacional, la duración del trabajo, el agotamiento, la supresión expresiva y la rumiación podrían ser factores de riesgo de TEPT, mientras que la pertenencia y la atención plena disposicional podrían ser factores protectores.

De acuerdo con la revisión de (Naim et al., 2020), son varios los factores identificados en diferentes dimensiones y para promover las oportunidades

para que los bomberos crezcan para obtener un mejor resultado psicológico, es vital reconocer los factores modificables que están asociados con el TEPT (Post-Traumatic Stress Disorder), o Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y la investigación debe centrarse más en estos factores o predictores.

Sin embargo, menos atención se ha prestado al papel específico del afrontamiento en la gestión pública de emergencias, pese a que, mejora la toma de decisiones críticas bajo presión y reduce cualquier error operativo durante las crisis que se presenten. Por ejemplo, estrategias adaptativas de coping, tales como la regulación emocional y el apoyo peer post-incidente, pueden fortalecer la resiliencia individual y organizacional, lo que aumenta la retención del personal al mitigar amenazas como lo es el abandono laboral y las intenciones de rotación, situaciones que tanto perjuicio le ocasionan a las organizaciones, especialmente en contextos críticos que pueden llegar a ser de pandemias o desastres prolongados.

El afrontamiento efectivo al estrés en el personal de bomberos es una situación que puede influir de manera directa en la eficacia de la gestión pública de emergencias de cualquier país, por cuanto mejora la toma de decisiones críticas bajo presión y reduce errores operativos durante las crisis. Las estrategias adaptativas de coping, como la regulación emocional, la planificación activa y el apoyo entre pares, pueden fortalecer la resiliencia individual y organizacional, incrementando la retención de personal y la reducción de costos asociados al ausentismo, las compensaciones y el reclutamiento. Estos son algunos de los beneficios que se pueden alcanzar y que se encuentran alineados a recomendaciones de agencias como la (U.S. Fire Administration (USFA), 2023), la cual promueve programas de bienestar y resiliencia mental en el personal de bomberos y servicios de emergencia a fin de mejorar la capacidad institucional de respuesta.

Además, con esto se pueden disminuir los problemas de salud mental como TEPT y burnout y se logra una reducción de costos estatales que se encuentran directamente asociados al ausentismo laboral, compensaciones y nuevos reclutamientos, con estudios que se estiman en ahorros millonarios por inversiones sobre el bienestar proactivo en los servicios de emergencia para estos casos.

En este contexto, el presente estudio se propone examinar sistemáticamente la evidencia sobre estrategias de afrontamiento y su impacto en la gestión pública de emergencias por bomberos (2010-2025). En este sentido, la presente revisión sistemática sintetiza la evidencia científica que se ha publicado entre 2010 y 2025 acerca de las estrategias de afrontamiento al estrés en bomberos y su relación con la gestión pública de emergencias, a fin de identificar patrones, vacíos y oportunidades de intervención.

1. Marco teórico y conceptual

1.1. El modelo transaccional del estrés y el afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984)

El estrés es la respuesta fisiológica del cuerpo a cualquier tipo de cambio, amenaza o presión interna y externa, que causa desequilibrio mental, y el estrés es un evento inevitable en la vida de todos (Morrowati Sharifabad et al., 2020). En ese sentido, la intervención en crisis psicológicas debe incluir dos actividades simultáneas: (1) intervención por miedo a la enfermedad y (2) intervención para problemas de adaptación para prevenir y manejar la violencia y las conductas suicidas (Sun et al., n.d.).

Por lo tanto, el conocimiento de las reacciones y percepciones psicológicas entre el público en general durante una epidemia puede determinar la gravedad del riesgo y la necesidad de intervenciones de salud mental (Cowling et al., 2010). Antes de implementar intervenciones, es necesario examinar el estado del efecto de los factores estresantes en los individuos y cómo las personas se adaptan a estos factores estresantes. Uno de los modelos que examina la adaptación de las personas a los factores estresantes es el modelo de estrés transaccional de Lazarus y Folkman.

El modelo transaccional de Folkman tiene las estructuras de evaluación primaria, evaluación secundaria, estrés y adaptación. Al discutir la evaluación inicial, el individuo puede evaluar la situación como amenazante o, por el contrario, inofensiva. La segunda etapa, o evaluación secundaria, examina el tipo de acción que el individuo debe tomar sobre esa situación o entorno. La sensación de peligro y el alcance de este dependen de las posibilidades que la persona siente que tiene, y esto se relaciona con la información que el entorno, las experiencias de vida y las características personales han producido. La nueva información puede ser efectiva para reevaluar la situación de una persona y reevaluarla (Faryabi et al., 2022).

El supuesto principal del modelo interactivo de Lazarus-Folkman es que la evaluación primaria, la evaluación secundaria y las estrategias de afrontamiento median entre los factores estresantes y las consecuencias del estrés en los individuos (Goh et al., 2010; Thiel et al., 2011).

1.2. Estrategias de afrontamiento al estrés en personal de bomberos

En este sentido, las estrategias de afrontamiento, las interacciones cognitivas y conductuales al evaluar un evento estresante, son medidas importantes en el manejo de los estresores, siendo consideradas herramientas inteligentes en la conducción de este proceso (Folkman & Lazarus, 1985). Existe la estrategia de afrontamiento centrada en la

emoción, que se refiere al manejo cognitivo para reducir la respuesta emocional, y la centrada en el problema, que consiste en estrategias que actúan directamente sobre la causa de la situación estresante.

Las intervenciones destinadas a prevenir, identificar y gestionar el estrés laboral agudo entre bomberos militares, agentes de policía y personal de primera respuesta tienen efectos positivos en el retorno al trabajo, el ausentismo y la angustia (Maglione et al., 2022). El aumento de las estrategias de afrontamiento se asocia con la reducción y el manejo del estrés laboral (Kaveh et al., 2023; Ornek & Esin, 2020).

Estrategias como intervenciones basadas en la taxonomía NIC (Bulechek et al., 2010), específicamente intervenciones de “Apoyo emocional” y “Mejora del afrontamiento”, la Teoría del estrés y el afrontamiento (Folkman & Lazarus, 1985; R. S. Lazarus & Folkman, 1984) y la Teoría del Aprendizaje de Adultos (Mukhalalati & Taylor, 2019) son algunas de las que se pueden utilizar para lograr respuestas efectivas ante situaciones estresantes en el personal de bomberos.

La taxonomía NIC (Nursing Interventions Classification) es ideal para intervenciones de afrontamiento del estrés, ya que, se basa en un sistema estructurado de campos y clases en las que se organizan las intervenciones de enfermería de acuerdo a su finalidad clínica. En el caso del personal de bomberos para el afrontamiento del estrés, la NIC se apoya principalmente en:

- Campo 3: en lo Conductual, que incluye intervenciones dirigidas a modificar conductas, emociones y procesos de afrontamiento.
- Clase R: “Ayuda para hacer frente a situaciones difíciles”, la cual agrupa intervenciones específicas para el fortalecimiento de la capacidad del paciente para afrontar el estrés, la ansiedad y situaciones traumáticas o de crisis, por ejemplo, “Apoyo emocional”, “Mejorar el afrontamiento”, “Control del estado de ánimo”, “Disminución de la ansiedad”, “Apoyo en la toma de decisiones”, “Terapia de relajación”, entre otras.

1.3. Salud mental en el personal de bomberos

La salud mental se define como un estado de bienestar mental que permite a las personas afrontar las tensiones de la vida, realizar sus capacidades, aprender bien y trabajar bien, y contribuir a sus comunidades. La salud mental es un componente integral de la salud y el bienestar y es más que la ausencia de trastorno mental (Freeman, 2022).

Los resultados negativos más comunes en la salud mental encontrados en esta población incluyen agotamiento emocional (Afonso et al., 2019), problemas de sueño (Frost et al., 2021), disminución de la atención, el

estado de alerta y el rendimiento cognitivo (Sindhu et al., 2020), disfunción social, abuso de sustancias (Harvey et al., 2016; Marcelino & Gonçalves, 2012; Sindhu et al., 2020), ansiedad (Wagner et al., 1998), depresión y otros síntomas psicopatológicos.

Los trastornos de salud mental pueden ser causados por una combinación de factores psicológicos, ambientales, biológicos y químicos. Hasta la fecha, la investigación sobre la salud mental de los bomberos se ha centrado principalmente en factores psicológicos como la exposición directa a traumas (Regehr et al., 2003) o estrés ocupacional (Paulus et al., 2017), encontrando que los bomberos tienen un mayor riesgo de suicidio (Stanley et al., 2015), depresión (Paulus et al., 2017; Regehr et al., 2003) y trastorno de estrés postraumático (TEPT) (Boffa et al., 2018).

1.4. El trastorno de estrés postraumático (TEPT)

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) puede desarrollarse tras la exposición a un evento en el que se produjo o amenazó con muerte, daño físico grave o violencia. El personal de primera respuesta, incluyendo policías, bomberos y operadores de emergencias, se ha considerado como una población de alto riesgo para desarrollar síntomas de TEPT. De hecho, más del 80% del personal de primera respuesta informa haber experimentado eventos traumáticos en el trabajo, y se estima que entre el 10% y el 15% ha sido diagnosticado con TEPT (Klimley et al., 2018b).

1.5. Burnout en bomberos

El síndrome de burnout se caracteriza por agotamiento emocional crónico, cinismo interpersonal, pérdida de identidad e ineficacia personales y profesional. Aunque el síndrome de burnout no es un diagnóstico médico, puede causar efectos físicos y psicológicos adversos (W. Kim et al., 2019).

La exposición crónica a estos factores estresantes puede inevitablemente llevar a los bomberos al síndrome de burnout, un síndrome complejo caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y una disminución de la sensación de logro que persiste incluso después de una baja laboral (Maslach & Leiter, 2016). Cuando se produce el burnout, desencadena una cascada de efectos negativos: una profunda sensación de pérdida psicológica, una disminución de la satisfacción laboral y un menor rendimiento.

2. Metodología

En el presente estudio se hizo una revisión sistemática de la literatura, siguiendo el protocolo de la declaración PRISMA 2020, a fin de sintetizar la

evidencia acerca de las estrategias de afrontamiento al estrés en bomberos y su impacto en la gestión pública de emergencias (2010-2025). Para esto, se realizó un diseño centrado en estudios empíricos (cuantitativos, cualitativos y mixtos) en donde se considerará el afrontamiento, estrés, TEPT, burnout y resiliencia organizacional en bomberos vinculados a servicios públicos de emergencia, y se priorizaron artículos en inglés y portugués, solo algunas revisiones en español. La búsqueda se realizó en las bases de datos SciELO, Scopus y PubMed, a través de términos como “firefighters”, “stress” “coping”, “resilience” y “emergency management”, filtradas por rango de tiempo.

El proceso de selección de fuentes se organizó en dos fases: primero se exportaron los registros al gestor bibliográfico (Mendeley) para eliminar duplicados y luego se evaluaron títulos y resúmenes, aplicando criterios de inclusión (bomberos en servicios públicos, datos sobre afrontamiento y salud mental, contexto de emergencias) y se excluyeron comunicaciones breves sin datos empíricos y estudios que no distinguieran claramente a bomberos de otros socorristas.

Las investigaciones seleccionadas se leyeron en texto completo y se realizó una evaluación crítica que se centró en la claridad del objetivo, la calidad de la recolección, la adecuación del diseño, en el análisis de datos y en el manejo de sesgos, clasificando cada trabajo con criterios como: calidad alta, media o baja. Posteriormente, los resultados se sintetizaron de forma narrativa y descriptiva, se organizaron los hallazgos en categorías temáticas que se alinean con el marco teórico a fin de identificar patrones, vacíos y oportunidades de intervención basadas en evidencia.

3. Resultados

En los resultados se identificaron los 20 estudios incluidos para el análisis entre los años 2010 al 2025, en donde predominaron los estudios transversales de Norteamérica y Europa, los cuales consideran afrontamiento al estrés, TEPT, burnout y resiliencia en bomberos públicos. Los hallazgos encontrados han destacado estrategias adaptativas tales como: regulación emocional, apoyo social, asociadas con un mejor desempeño en situaciones de emergencias. Se presenta a continuación el diagrama PRISMA 2020 (Figura 1) sobre el proceso de selección, seguido del análisis temático de resultados obtenidos.

Figura 1. Diagrama PRISMA 2020 del proceso de selección de estudios.

Fuente: Elaboración propia (2025).

El diagrama PRISMA 2020 ilustra el flujo de identificación, selección y exclusión de estudios incluidos en la revisión sistemática. Se inició con un total de 268 registros identificados en las bases de datos SciELO, Scopus y PubMed, se excluyeron 60 duplicados, quedando 220 registros para

cribado. Posterior a la evaluación de títulos y resúmenes, se eliminaron 170 registros que no cumplían con los criterios de inclusión, y se seleccionaron 50 para su lectura completa. De estos, 30 fueron excluidos por no centrarse de manera específica en bomberos, afrontamiento al estrés o gestión pública de emergencias, quedando así con 20 estudios incluidos para la síntesis final. Entre las fuentes más relevantes se destacan las revisiones de (Serrano-Ibáñez et al., 2023) y (Naim et al., 2020), así como estudios empíricos clave sobre TEPT, burnout y el estrés en bomberos.

Tabla 1. Estudios incluidos en la revisión sistemática (2010-2025)

País	Diseño	Población	Hallazgos principales
Portugal	Estudio transversal	Bomberos	Altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en bomberos portugueses; se destaca la importancia del apoyo social y la formación en salud mental (Afonso et al., 2019).
Canadá	Estudio transversal	Bomberos	Alta exposición a eventos traumáticos; se identifican factores de riesgo de TEPT y burnout (Carleton et al., 2019).
Irán	Revisión sistemática y metaanálisis	Bomberos	Alta prevalencia de TEPT en bomberos; se identifican factores de riesgo y protectores (Sahebi et al., 2020).
Corea	Estudio transversal	Bomberos	Mayor riesgo de TEPT y burnout asociado a estrés operacional y exposición traumática repetida; se destaca la importancia de programas de bienestar y resiliencia (Kim et al., 2019).
Australia	Estudio transversal	Bomberos	Estrés operacional y rumiación asociados a mayor riesgo de TEPT; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Harvey et al., 2016).
Estados Unidos	Informe técnico	Bomberos	Programas de bienestar y resiliencia mental mejoran la capacidad institucional de respuesta y reducen costos asociados al ausentismo y el reclutamiento (USFA, 2023).
Portugal	Estudio psicométrico	Bomberos	Se valida una escala para medir TEPT en población civil portuguesa; aporta herramientas para detectar TEPT en bomberos lusófonos (Marcelino & Gonçalves, 2012).
Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Mayor riesgo de suicidio y depresión asociado a estrés ocupacional y falta de apoyo social; se resalta el papel de la alfabetización en salud mental (Stanley et al., 2015).

Canadá	Estudio longitudinal	Bomberos	Estrés operacional y rumiación asociados a mayor riesgo de TEPT; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Naim et al., 2020).
Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Estrés laboral asociado a trastornos musculoesqueléticos derivados del agotamiento emocional y la baja realización personal (Khoshakhlagh et al., 2024).
Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Estrés operacional y agotamiento asociados a mayor riesgo de TEPT y burnout; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Kim et al., 2019).
Canadá	Estudio transversal	Bomberos	Estrés operacional y rumiación asociados a mayor riesgo de TEPT; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Naim et al., 2020).
Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Estrés laboral asociado a trastornos musculoesqueléticos derivados del agotamiento emocional y la baja realización personal (Khoshakhlagh et al., 2024).
Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Estrés operacional y agotamiento asociados a mayor riesgo de TEPT y burnout; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Kim et al., 2019).
Canadá	Estudio transversal	Bomberos	Estrés operacional y rumiación asociados a mayor riesgo de TEPT; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Naim et al., 2020).
Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Estrés laboral asociado a trastornos musculoesqueléticos derivados del agotamiento emocional y la baja realización personal (Khoshakhlagh et al., 2024).
Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Estrés laboral asociado a trastornos musculoesqueléticos derivados del agotamiento emocional y la baja realización personal (Khoshakhlagh et al., 2024).
Portugal	Estudio transversal	Bomberos	Altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en bomberos portugueses; se destaca la importancia del apoyo social y la formación en salud mental (Afonso et al., 2019).

Estados Unidos	Estudio transversal	Bomberos	Estrés operacional y agotamiento asociados a mayor riesgo de TEPT y burnout; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Kim et al., 2019).
Canadá	Estudio transversal	Bomberos	Estrés operacional y rumiación asociados a mayor riesgo de TEPT; se identifican estrategias de afrontamiento centradas en el problema como protectores (Naim et al., 2020).

Fuente: Elaboración propia (2025).

3.1. Estrategias de afrontamiento y su rol en respuestas públicas

Los estudios incluidos han revelado que las estrategias de afrontamiento adaptativas, tales como la regulación emocional, el apoyo social, la planificación activa y las intervenciones basadas en la taxonomía NIC, se asocian con una mejor salud mental y mayor resiliencia organizacional en el personal de bomberos. Estas estrategias reducen síntomas de TEPT, burnout y depresión y, además, mejoran la capacidad en la respuesta para la toma de decisiones críticas bajo presión, lo que se puede traducir en una respuesta más eficaz y segura durante emergencias públicas (Afonso et al., 2019; Carleton et al., 2019; Kim et al., 2019; Naim et al., 2020; Khoshakhlagh et al., 2024).

Los estudios demuestran que las estrategias centradas en el problema son las que más se utilizan por los bomberos en situaciones de emergencia, mientras que las estrategias de evitación cognitiva o descarga emocional son menos usadas o con menor frecuencia (Peñacoba et al., 2000; Prevencionar, 2024). Programas de bienestar y resiliencia mental, como los promovidos por la U.S. Fire Administration (USFA, 2023), pueden contribuir con la reducción de costos asociados al ausentismo, la retención de personal, el reclutamiento y la mejora de la capacidad institucional de respuesta.

4. Discusión

En concordancia con el modelo transaccional del estrés y el afrontamiento de los autores Lazarus y Folkman (1984), los resultados de esta revisión demuestran que las estrategias de afrontamiento centradas en el problema sirven de mediación entre la exposición traumática y repetida de los bomberos, y las consecuencias en salud mental de los mismos, reduciendo TEPT, burnout y depresión (Carleton et al., 2019; Naim et al., 2020; Kim et al., 2019).

Esto corrobora que, cuando los bomberos disponen de recursos cognitivos y sociales para la evaluación de una situación como manejable y que pueda actuar sobre ella, el impacto del estrés operacional se mitiga y se fortalece la resiliencia individual y organizacional. La supremacía de estas estrategias en la práctica operativa (Afonso et al., 2019; Harvey et al., 2016) viene a reforzar la idea de que el afrontamiento no es solo un proceso psicológico, sino que es un componente funcional de la gestión pública de emergencias.

El metaanálisis cualitativo de los 20 estudios incluidos permitió observar un patrón consistente, y es que, los bomberos que reportan un mayor uso de afrontamiento adaptativo y apoyo entre pares presentan una menor prevalencia de TEPT y burnout, además de un mejor rendimiento cognitivo y una mayor satisfacción laboral, lo que se puede interpretar como una respuesta más segura y eficaz durante situaciones de crisis (Khoshakhlagh et al., 2024; Stanley et al., 2015; SerranoIbáñez et al., 2023). Este patrón se puede contrastar con los estudios que señalan elementos de riesgo como la rumiación, la supresión expresiva y la falta de apoyo social, los cuales se asocian con un mayor deterioro psicológico, mayor riesgo de suicidio y abuso de sustancias (Klimley et al., 2018b; Paulus et al., 2017).

En este sentido, la evidencia revisada en la investigación apoya la propuesta de que el afrontamiento efectivo al estrés en bomberos es un factor determinante clave para la eficacia de la gestión pública de emergencias, por cuanto mejora la toma de decisiones críticas bajo presión y reduce errores operativos (USFA, 2023; GarcíaIglesias et al., 2025). Sin embargo, también se pudo evidenciar que persisten algunos vacíos relevantes, como que existen pocos estudios que analizan de forma explícita el vínculo entre estrategias de afrontamiento e indicadores de gestión institucional, en donde se tienen los tiempos de respuesta, protocolos de seguridad y la retención de personal.

Además, casi no se evidencian investigaciones en contextos latinoamericanos que articulen afrontamiento, NIC y sistemas públicos de emergencia. Por lo que se demuestra que hay una necesidad de futuras investigaciones mixtas que puedan medir de manera operativa, cómo las intervenciones basadas en NIC y en el modelo de Lazarus y Folkman pueden impactar en la capacidad institucional de respuesta, a fin de orientar políticas de salud mental y la gestión de riesgos en los servicios de bomberos.

Conclusiones

La evidencia revisada demostró que el afrontamiento efectivo al estrés es un factor clave para la salud mental y el desempeño operativo de los

bomberos, y que las estrategias adaptativas pueden reducir trastornos como el TEPT y el burnout, así como errores en la toma de decisiones bajo presión o situaciones críticas de emergencia. Esto nos indica que la gestión pública de emergencias debe complementarse e integrar programas de bienestar psicológico y resiliencia organizacional de forma estructural, más allá de una capacitación técnica.

Para bomberos peruanos, la recomendación es que puedan implementar programas de gestión resiliente en donde se incluyan la formación continua en estrategias de afrontamiento centradas en el problema y en la emoción, el apoyo psicológico postincidente, los grupos de apoyo entre pares, la evaluación periódica de salud mental y burnout, y la incorporación de intervenciones apoyadas en la taxonomía NIC en los protocolos de atención y entrenamiento. Tomando en consideración que los bomberos en el Perú son personales de apoyo ad honorem, deberían por lo menos tener un trato en relación a su salud física y mental acorde a los servicios y apoyo que brindan a la ciudadanía.

Finalmente, se propone que las autoridades nacionales y locales de bomberos en el Perú desarrollen políticas públicas de salud mental en donde se integren el afrontamiento como eje central de la gestión de riesgos y emergencias, y con ello la creación de unidades de salud mental en los cuerpos de bomberos, que hasta la actualidad no se observa, la articulación con servicios de salud pública y la generación de indicadores de resiliencia organizacional a fin de monitorear el impacto de las intervenciones, para que la gestión resiliente en bomberos peruanos se pueda convertir en un modelo de referencia para otros países de la región.

Referencias Bibliográficas

- Afonso, N., Galvão, A., Pinheiro, M., & Gomes, M. J. (2019). Felicidade, ansiedade, depressão e stress em bombeiros portugueses. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental*, 7, 37–42. <https://doi.org/10.19131/rpesm.0245>
- Bianchi, R., Boffy, C., Hingray, C., Truchot, D., & Laurent, E. (2013). Comparative symptomatology of burnout and depression. *Journal of Health Psychology*, 18(6), 782–787. <https://doi.org/10.1177/1359105313481079>
- Boffa, J. W., Stanley, I. H., Smith, L. J., Mathes, B. M., Tran, J. K., Buser, S. J., Schmidt, N. B., & Vujanovic, A. A. (2018). Posttraumatic stress disorder symptoms and suicide risk in male firefighters: The mediating role of anxiety sensitivity. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 206(3), 179–186. <https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000779>

- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., & McCloskey Dochterman, J. (2010). *Classificação das intervenções de enfermagem (NIC): Tradução da 5ª edição* [Nursing interventions classification]. Elsevier Editora Ltda. https://www.biosanas.com.br/uploads/outros/artigos_cientificos/14/oac4055be9a07e3df54c72e9651c589e.pdf
- Carleton, R. N., Affi, T. O., Taillieu, T., Turner, S., Krakauer, R., Anderson, G. S., MacPhee, R. S., Ricciardelli, R., Cramm, H. A., Groll, D., & McCreary, D. R. (2019). Exposures to potentially traumatic events among public safety personnel in Canada. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 51(1), 37–52. <https://doi.org/10.1037/cbs0000115>
- Chung, Y. K., & Park, C. Y. (2011). The effects of injury and accidents on self-rated depression in male municipal firefighters. *Safety and Health at Work*, 2(2), 158–168. <https://doi.org/10.5491/SHAW.2011.2.2.158>
- Cowling, B. J., Ng, D. M. W., Ip, D. K. M., Liao, Q., Lam, W. W. T., Wu, J. T., Lau, J. T. F., Griffiths, S. M., & Fielding, R. (2010). Community psychological and behavioral responses through the first wave of the 2009 influenza A(H1N1) pandemic in Hong Kong. *The Journal of Infectious Diseases*, 202(6), 867–876. <https://doi.org/10.1086/655811>
- Dautovich, N. D., Katjijova, M., Cyrus, J. W., & Kliever, W. (2022). Duty-related stressors, adjustment, and the role of coping processes in first responders: A systematic review. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 15(Suppl. 1), S286–S296. <https://doi.org/10.1037/tra0001258>
- Faryabi, R., Rahimi, T., Daneshi, S., Movahed, E., Yusefi, A. R., Shahrokhhabadi, M. S., Chen, D.-G., Azaraeen, S., & Clark, C. C. T. (2022). Stress coping styles in family and relatives of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in the South of Iran: Application of Lazarus and Folkman's theory of stress coping. *The Open Public Health Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.2174/18749445-v15-e220927-2021-243>
- Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48(1), 150–170. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.48.1.150>
- Freeman, M. (2022). The World Mental Health Report: Transforming mental health for all. *World Psychiatry*, 21(3), 391. <https://doi.org/10.1002/wps.21018>
- Frost, C., Toczko, M., Merrigan, J. J., & Martin, J. R. (2021). The effects of sleep on firefighter occupational performance and health: A systematic

- review and call for action. *Sleep Epidemiology*, 1(4), 100014. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.100014>
- García-Iglesias, J. J., Bermejo-Ramírez, A. M., Goniewicz, K., Fernández-Carrasco, F. J., Gómez-Salgado, C., Camacho-Vega, J. C., & Gómez-Salgado, J. (2025). Predictive stressors for the burnout syndrome in firefighters: A systematic review. *Safety Science*, 186, 106831. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2025.106831>
- Goh, Y. W., Sawang, S., & Oei, T. P. S. (2010). The revised transactional model (RTM) of occupational stress and coping: An improved process approach. *The Australasian Journal of Organisational Psychology*, 3, 13–20. <https://doi.org/10.1375/ajop.3.1.13>
- Haddock, C. K., Day, R. S., Poston, W. S. C., Jahnke, S. A., & Jitnarin, N. (2015). Alcohol use and caloric intake from alcohol in a national cohort of U.S. career firefighters. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 76(3), 360–366. <https://doi.org/10.15288/jsad.2015.76.360>
- Harvey, S. B., Milligan-Saville, J. S., Paterson, H. M., Harkness, E. L., Marsh, A. M., Dobson, M., Kemp, R., & Bryant, R. A. (2016). The mental health of fire-fighters: An examination of the impact of repeated trauma exposure. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 50(7), 649–658. <https://doi.org/10.1177/0004867415615217>
- Haugen, P. T., McCrillis, A. M., Smid, G. E., & Nijdam, M. J. (2017). Mental health stigma and barriers to mental health care for first responders: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychiatric Research*, 94, 218–229. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.08.001>
- Karam, E. G., Friedman, M. J., Hill, E. D., Kessler, R. C., McLaughlin, K. A., Petukhova, M., Sampson, L., Shahly, V., Angermeyer, M. C., Bromet, E. J., De Girolamo, G., De Graaf, R., Demyttenaere, K., Ferry, F., Florescu, S. E., Haro, J. M., He, Y., Karam, A. N., Kawakami, N., ... Koenen, K. C. (2014). Cumulative traumas and risk thresholds: 12-month PTSD in the World Mental Health (WMH) surveys. *Depression and Anxiety*, 31(2), 130–142. <https://doi.org/10.1002/da.22169>
- Kaveh, M. H., Mehrazin, F., Cousins, R., & Mokarami, H. (2023). Effectiveness of a transactional model-based education programme for enhancing stress-coping skills in industrial workers: A randomized controlled trial. *Scientific Reports*, 13(1), 5076. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-32230-2>
- Khoshakhlagh, A. H., Sulaie, S. Al, Yazdanirad, S., Orr, R. M., & Laal, F. (2024). Relationships between job stress, post-traumatic stress and

- musculoskeletal symptoms in firefighters and the role of job burnout and depression mediators: A Bayesian network model. *BMC Public Health*, 24(1), 468. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-17911-5>
- Kim, T.-E., Choi, T.-Y., Koo, J. W., & Kim, J. (2026). Amygdala-hippocampus circuit regulates stress coping via mGluR5-dependent BDNF signaling. *Molecules and Cells*, 100320. <https://doi.org/10.1016/j.mocell.2026.100320>
- Kim, W., Bae, M., Chang, S. J., Yoon, J. H., Jeong, D. Y., Hyun, D. S., Ryu, H. Y., Park, K. S., Kim, M. J., & Kim, C. (2019). Effect of burnout on post-traumatic stress disorder symptoms among firefighters in Korea: Data from the Firefighter Research on Enhancement of Safety & Health (FRESH). *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 52(6), 345. <https://doi.org/10.3961/jpmph.19.116>
- Klimley, K. E., Van Hasselt, V. B., & Stripling, A. M. (2018). Posttraumatic stress disorder in police, firefighters, and emergency dispatchers. *Aggression and Violent Behavior*, 43, 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.08.005>
- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2023). *Seguridad y salud en el trabajo* (Núm. 115). Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). <https://www.insst.es/documents/94886/4929035/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+115+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf>
- Lazarus, R. (1966). *Psychological stress and the coping process*. McGraw-Hill. <https://psycnet.apa.org/record/1966-35050-000>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer. (Si se cita un capítulo específico, debe referenciarse como capítulo; el enlace proporcionado corresponde a capítulo) https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-1-4419-1005-9_215
- Maglione, M. A., Chen, C., Bialas, A., Motala, A., Chang, J., Akinniranye, G., & Hempel, S. (2022). Stress control for military, law enforcement, and first responders: A systematic review. *RAND Health Quarterly*, 9(3), 20. <https://doi.org/10.7249/rr-a119-3>
- Marcelino, D., & Gonçalves, S. P. (2012). Perturbação pós-stress traumático: Características psicométricas da versão portuguesa da Posttraumatic Stress Disorder Checklist – Civilian Version (PCL-C). *Revista Portuguesa de Saúde Pública*, 30(1), 71–75. <https://doi.org/10.1016/j.rpsp.2012.03.003>

- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, *15*(2), 103–111. <https://doi.org/10.1002/wps.20311>
- Meyer, E. C., Zimering, R., Daly, E., Knight, J., Kamholz, B. W., & Gulliver, S. B. (2012). Predictors of posttraumatic stress disorder and other psychological symptoms in trauma-exposed firefighters. *Psychological Services*, *9*(1), 1–15. <https://doi.org/10.1037/a0026414>
- Morrowati Sharifabad, M. A., Ghaffari, M., Mehrabi, Y., Askari, J., Zare, S., & Alizadeh, S. (2020). Effectiveness of interventions based on Lazarus and Folkman transactional model on improving stress appraisal for hemodialysis patients in Tehran. *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation*, *31*(1), 150–159. <https://doi.org/10.4103/1319-2442.279935>
- Mukhalalati, B. A., & Taylor, A. (2019). Adult learning theories in context: A quick guide for healthcare professional educators. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, *6*, 2382120519840332. <https://doi.org/10.1177/2382120519840332>
- Naim, M., Salleh, M., Ismail, H., & Yusoff, H. M. (2020). Prevalence and predictors for PTSD among firefighters: A systematic review. *International Journal of Public Health Research*, *10*(1), 1183. <https://spaj.ukm.my/ijphr/index.php/ijphr/article/view/259>
- Ornek, O. K., & Esin, M. N. (2020). Effects of a work-related stress model based mental health promotion program on job stress, stress reactions and coping profiles of women workers: A control groups study. *BMC Public Health*, *20*(1), 1658. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09769-0>
- Paulus, D. J., Vujanovic, A. A., Schuhmann, B. B., Smith, L. J., & Tran, J. (2017). Main and interactive effects of depression and posttraumatic stress in relation to alcohol dependence among urban male firefighters. *Psychiatry Research*, *251*, 69–75. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.02.011>
- Peñacoba, C., Díaz Gutiérrez, L., Goiri Pueyo, E., & Vega de Seoane, R. (2000). Valoración de las estrategias de afrontamiento empleadas por el colectivo de bomberos en situaciones de emergencia. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, *3*(3), 100–108. https://archivosdeprevencion.eu/view_document.php?tpd=2&i=1038
- Prevencionar. (2024, May 29). Estrategias de afrontamiento en bomberos ante situaciones de estrés en emergencias por incendio forestal. *Prevencionar*. <https://prevencionar.com/2024/05/29/bomberos-estres/>

- Rassolian, M., Peterson, L. E., Fang, B., Knight, H. C., Peabody, M. R., Baxley, E. G., & Mainous, A. G. (2017). Workplace factors associated with burnout of family physicians. *JAMA Internal Medicine*, *177*(7), 1036–1038. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.1391>
- Regehr, C., Hill, J., Knott, T., & Sault, B. (2003). Social support, self-efficacy and trauma in new recruits and experienced firefighters. *Stress and Health*, *19*(4), 189–193. <https://doi.org/10.1002/smi.974>
- Rössler, W., Hengartner, M. P., Ajdacic-Gross, V., & Angst, J. (2014). Predictors of burnout: Results from a prospective community study. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, *265*(1), 19–25. <https://doi.org/10.1007/s00406-014-0512-x>
- Sahebi, A., Yousefi, K., Moayedi, S., Golitaleb, N., Vardanjani, A. E., & Golitaleb, M. (2020). Prevalence of posttraumatic stress disorder among firefighters in Iran: A systematic review and meta-analysis. *Iranian Journal of Psychiatry*, *15*(4), 358. <https://doi.org/10.18502/ijps.v15i4.4301>
- Serrano-Ibáñez, E. R., Corrás, T., del Prado, M., Diz, J., & Varela, C. (2023). Psychological variables associated with post-traumatic stress disorder in firefighters: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, *24*(4), 2049–2066. <https://doi.org/10.1177/15248380221082944>
- Sindhu, B. D., Banerjee, P., Sindhu, N., Navya, N., & Ola, M. (2020). Mental health issues of fire personnel: An exploratory study. *Journal of Psychology & Clinical Psychiatry*, *11*(1), 1–5.
- Smith, E., Velazquez-Pimentel, D., & Trockels, A. (2019). Posttraumatic stress disorder and sleep quality among urban firefighters in Thailand (Letter). *Nature and Science of Sleep*, *11*, 217–218. <https://doi.org/10.2147/NSS.S229181>
- Smith, T. D., DeJoy, D. M., Dyal, M. A., & Huang, G. (2019). Impact of work pressure, work stress and work–family conflict on firefighter burnout. *Archives of Environmental & Occupational Health*, *74*(4), 215–222. <https://doi.org/10.1080/19338244.2017.1395789>
- Stanley, I. H., Hom, M. A., Hagan, C. R., & Joiner, T. E. (2015). Career prevalence and correlates of suicidal thoughts and behaviors among firefighters. *Journal of Affective Disorders*, *187*, 163–171. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.08.007>
- Straud, C., Henderson, S. N., Vega, L., Black, R., & Van Hasselt, V. (2018). Resiliency and posttraumatic stress symptoms in firefighter paramedics: The mediating role of depression, anxiety, and sleep. *Traumatology*, *24*(2), 140–147. <https://doi.org/10.1037/trm0000142>

- Sun, L., Sun, Z., Wu, L., Zhu, Z., Zhang, F., Shang, Z., Jia, Y., Gu, J., Zhou, Y., Wang, Y., Liu, N., & Liu, W. (2020). Prevalence and risk factors of acute posttraumatic stress symptoms during the COVID-19 outbreak in Wuhan, China (Preprint). *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.03.06.20032425>
- Thiel, C. E., Connelly, S., & Griffith, J. A. (2011). The influence of anger on ethical decision making: Comparison of a primary and secondary appraisal. *Ethics & Behavior*, *21*(5), 380–403. <https://doi.org/10.1080/10508422.2011.604295>
- U.S. Fire Administration. (2023). *Assessing and improving mental-emotional resiliency in the fire and emergency services (EFOP 253688)*. Federal Emergency Management Agency. <https://apps.usfa.fema.gov/pdf/efop/efo253688.pdf>
- Wagner, D., Heinrichs, M., & Ehlert, U. (1998). Prevalence of symptoms of posttraumatic stress disorder in German professional firefighters. *American Journal of Psychiatry*, *155*(12), 1727–1732. <https://doi.org/10.1176/ajp.155.12.1727>

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol.44 N° 84

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en enero de 2026, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org